

TIL VA JINS TADQIQI: USTUNLIK VA FARQ

Gulsanam To'lanboyeva Azizjon qizi

Ingliz tili o'qituvchisi, Fardu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8314203>

Annotatsiya

Til va jinsni o'rganishda ko'pincha ikkita model yoki paradigmadan foydalaniladi - ustunlik va farq. Til va jinsni o'rganishda ustunlik va farqning qanday ahamiyatga molik tomonlari mavjud? Ayrim ijtimoiy holatlarda ayol jinsi ustun bo'lsa, ba'zida erkak jinsi dominant hisoblandi. Yana ayrim holatlarda esa, ustunlik, yuqorilik degan tushuncha emas, ikki jins bir biridan tamomila farqlanishi mumkin.

Annotation

When studying language and gender, two models or paradigms are often used - dominance and difference. What are the important aspects of dominance and difference in the study of language and gender? While the female gender prevailed in certain social situations, the male gender was sometimes considered dominant. In some other cases, it is not the concept of superiority, elevation, that the two genders can be completely different from each other

Kalit so'zlar

Til, jins, ustunlik, farq, jamiyat, model, paradigma, ijtimoiylashuv

Key words

Language, gender, dominance, difference, society, model, paradigm, socialization

Til va jinsni o'rganishda ko'pincha ikkita model yoki paradigmadan foydalaniladi - ustunlik va farq. Til va jinsni o'rganishda ustunlik va farqning qanday ahamiyatga molik tomonlari mavjud? Ayrim ijtimoiy holatlarda ayol jinsi ustun bo'lsa, ba'zida erkak jinsi dominant hisoblandi. Yana ayrim holatlarda esa, ustunlik, yuqorilik degan tushuncha emas, ikki jins bir biridan tamomila farqlanishi mumkin. Birinchisi Deyl Spender, Pamela Fishman, Don Zimmerman va Candace Uest kabilarning uslubi, ikkinchisi Debora Tannen bilan bog'liq. Ushbu hukmronlik yoki dominantlik, bu ayollarga bo'ysunuvchi, tobe guruh sifatida qaraladigan yondashuv bo'lib, ularning nutq uslubidagi farqi erkaklarning jamiyatdagi ustunligidan va ehtimol patriarxat ta'siridan kelib chiqadi. Bunda asosan erkaklarning hukmfarmon nutqi asosiy manipulyatsiya vositasi sanaladi. Deyl Spender, Don Zimmerman va Candace Uest kabi olimlar bu fikrga qo'shiladilar. Ushbu tadqiqotlardagi eng asosiy tushunchalardan biri bu kuch tushunchasidir. Tadqiqotchilar jamiyatdagi kuch nomutanosibligini qanday aks ettirishi mumkinligini ifodalash uchun tilning turli namunalari tushunishga harakat qilishdi. Ulardan ba'zilari erkaklar ko'plab ijtimoiy

afzalliklarga ega va buni erkaklarning tildan qay darajada mohirlik bilan foydalanishida ko'rish mumkin deyishsa, shuningdek ularning ba'zilari jamiyatda ayollarning tilda aks etadigan kamchiliklarini ko'rsatib tahlil etganlar. Masalan, ba'zi bir feministik til tadqiqotchilari erkaklarning afzalliklari tilda qanday paydo bo'lib, rivojlanib namoyon bo'layotganligini aniqlashga harakat qilishdi. Ular ilgari faylasuflar, siyosatchilar, grammatiklar, tilshunoslar va boshqalar ya'ni tildan eng ko'p foydalanib, uni nazorat qilgan erkaklar bo'lganligi va shuning uchun ular o'zlarining hukmronligini o'rnatish va tartibga solish vositasi sifatida o'zlarining dominant fikrlaridan foydalangan deb hisoblashgan.¹

Ushbu ikki uslub o'xshash va farqli jihatlariga ko'ra ko'plab olimlar tomonidan bir qancha qarama-qarshiliklarga uchragan. Masalan, Kamerunning ta'kidlashicha, farq tildan foydalanish yoki tushunishning turli usullarida, erkaklar hukmronlik uchun, ayollar esa emotsional ta'sir uchun foydalanishlarida va ushbu differensial faktorning namoyon bo'lishida. Misol uchun biror qaltisroq vaziyatda ayollarga xos holatda uni ikir-chikirlarigacha ta'riflab, bo'rttirishdan ko'ra, erkaklarga xos ravishda vaziyatni yumshatish uchun, vzaminlik bilan "havotirga o'rin yo'q, u qadar jiddiy emas" kabilardan foydalanishni Kamerun tavsiya etadi. Ular asnosida ko'plab tadqiqotlar olib boradilar. Ammo tadqiqot dalillari Tannen va boshqa olimlar tomonidan erkak-ayol noto'g'ri muloqotining tabiati, sabablari va tarqalishi haqidagi umumiy tushunchalarni qo'llab-quvvatlamaydi. "Uning ta'kidlashicha, erkaklar va ayollar rollari o'rtasidagi ijtimoiy farqlar faqatgina tildan foydalanishda aniq aks etmaydi. Qo'shimcha misollardan biri bu Buyuk Britaniyadagi call-markaz operatorlari bo'yicha olib borilgan bo'lib, bu yerda ushbu operatorlar o'zlarining aytgan har bir so'zlarini xuddiki ssenariydek qilib yozib olishlari va zarur bo'lganda, ya'ni qo'ng'iroq qiluvchi mijozlar bilan aloqaga chiqqanlarida muloqotni yanada yaxshilash uchun zarur bo'lgan noverbal muloqot (tabassum, hissiy intonatsiya, hurmat, qisqa yoki uzunroq javob)dan foydalanish so'raladi. Ushbu muloqot uslubi odatda ayollar tomonidan maromiga yetkizib ijro etiladi va call-markaz xodimlari ham odatda ayollar bo'ladi. Tabiiyki, ayol ishchilar ushbu vazifani muvaffaqiyatli uddaladilar, ammo erkaklar haqida bunday deya olmaymiz. Garchi bu "ayollar tili" yuqori darajada baholanishi yoki feministlar uchun bayram degani bo'lmasa-da, ammo Kameron vaqt o'tishi bilan shu kabi xizmat ko'rsatish shaxobchalarida ko'proq erkaklar ishlashi mumkinligini va

¹ Spender, Dale. (1985). *Man-made language (2nd ed.)*. London: Routledge & Kegan Paul. ISBN 0710203152. OCLC 12072141

erkaklar qarama-qarshi jins vakillarining nutqidan ma'lum bir jihatlarini o'zlashtirsalar maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlagan.

Zimmerman va West "Dominantlik – ustunlik" modelini quyidagi tadqiqot yordamida yanada aniqroq qilib tahlil qilganlar. Ular Kaliforniya universitetida bir guruh ayol va erkaklar o'rtasida suhbat uyushtirganlar. Suhbat jarayonida erkaklar ayollarni so'zini 46 marta, ayollar esa atiga 2 marta bo'lganlar. Bundan Zimmerman va uning hamkasblari shunday xulosa qilgan erkaklar suhbat jarayonida gapirishdan ko'ra hukmronlik qilishni, boshqarishni afzal ko'radi. Ushbu xulosaga Eshter Greif (1980) quyidagicha qo'shimcha qilgan:

- Ota-onalar o'g'illaridan ko'ra qiz farzandlarini ko'proq fikrlarini inobatga olmaydi va gaplarini bo'ladilar
- Otalar onalardan ko'ra ko'p hukmfarmonlik kayfiyatida gapiradilar va gaplarini bo'ladilar.

Deyl Spender esa Zimmerman va Westga qarata tabiatan erkaklar aynan dominant holda, boshqaruvchilik tabiatida yaratilishini va bu norma ekanini ta'kidlaydi. Pamela Fishman esa jinslar o'rtasidagi suhbatning muvaffaqiyatsiz yakun topishi ba'zan ayollarning o'ziga xos erkalik, injiqliklari tufayli emas, balki erkaklar ularga qanday javob qaytarishlari yoki javob bermasliklari sababli muvaffaqiyatsiz bo'ladi.²

Fishman Lakofning suhbatdoshning ishonchsizlik haqidagi tushunchalar nazariyalarini tahlil qiladi. Lakofning qayta-qayta savollar berish ayollarning ishonchsizligi va muloqotdagi ikkilanishini ko'rsatadi degan bo'lsa, Fishman bu savollarga nisbatan o'zaro ta'sirning atributi sifatida qaraydi. Ya'ni ayollar shaxsiyatining zaif tomonlari sabab emas, balki ularning kuchi tufayli, mavjud sohada bilimli ekanliklari uchun savol berishadi va faqat ayollar emas balki erkaklar ham ba'zida ko'p gapirishga moyil ekanliklarini aytib o'tgan.

Jennifer Coates³ esa erkak va ayollarning suhbat jarayonida mavzuni tanlash, uni boshqarish nuqtayi nazaridan quyidagi fikrlarni ilgari suradi:

- Ayollar erkaklar taklif etgan mavzuda suhbat qilaveradi, ammo erkaklar odatda qarama-qarshi jins vakillari tomonidan taklif etilgan mavzularni rad etishga moyil
- Ayollar istalgan mavzuda suhbat olib bora oladilar, lekin erkaklar asosan "erkakcha" mavzularda, masalan, sport, mashinalar, siyosat, iqtisodiyot kabi.
- Ayollar suhbatni erkaklarga qaraganda ko'proq boshlashadi, lekin kamdan kam hollarda muvaffaqiyatli yakunlaydi.

² Pamela Fishman. Interaction: the Work Women Do (1983)

³ Jennifer Coates (1980s)

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ayol va erkak jinsi nafaqat biologik jihatdan, balki tilshunoslik nuqtai nazaridan ham bir qator farqli jihatlari mavjud. Ba`zan til nazariyasida ayrim xususiyatlarda u yoki bu jins ustun, lekin ayrim holatlarda umuman farqlashning ilojisi mavjud emas. Masalan, ayol kishining nutqidagi emotsional ekspressivlik, erkaklarda esa punktuallik va jiddiylik tamomila alohida tushunchalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Spender, Dale. (1985). Man-made language (2nd ed.). London: Routledge & Kegan Paul. ISBN 0710203152. OCLC 12072141
2. Pamela Fishman. Interaction: the Work Women Do (1983)
3. Jennifer Coates (1980s)
4. Speer, Susan (2005). "Introduction: feminism, discourse and conversation analysis". In Speer, Susan A. (ed.). Gender talk: feminism, discourse and conversation analysis. London | New York: Routledge. pp. 7-8. ISBN 9780415246446.
4. Mary Bucholz, "Editor's Introduction", Language and a Woman's Place: Text and Commentary, Oxford University Press, 2004, ISBN 0-19-516-757-0, pp. 11-13.
5. Yusupova, S. T., & Anvarova, F. A. (2020). Linguoculturological investigation of zoonyms in English and Uzbek. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (91), 78-80.
6. Rozikova, G. Z., & Yusupova, S. T. (2021). METAPHOR AS A LINGUOCULTUROLOGICAL PHENOMENON. Theoretical & Applied Science, (12), 1086-1088.